

EMOTIVLIKNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI VA BADIY MATNDAGI KOMMUNIKATIV VAZIFALARI

Annotatsiya: mazkur maqolada emotivlikning lingvopragmatik mohiyati chuqur tahlil qilinib, uning til tizimidagi o'рни va funksional imkoniyatlari har tomonlama yoritiladi. Xususan, emotivlikning inson nutq faoliyatida namoyon bo'lishi, uning nafaqat semantik, balki pragmatik xususiyatlarga ham ega ekanligi asoslab beriladi. Til birliklari orqali ifodalanadigan emotsional mazmunning shakllanish mexanizmlari, ularning nutq jarayonidagi kommunikativ ahamiyati va kontekstga bog'liq holda o'zgaruvchanligi izohlanadi. Maqolada emotivlikning til tizimidagi ifodalanish vositalari – leksik, grammatik, fonetik va stilistik birliklar misolida tahlil qilinadi. Emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega so'zlar, affiksalar, intonatsion vositalar hamda badiiy tasviriy ifodalar orqali nutqda qanday qilib hissiylik yuzaga kelishi ko'rsatib beriladi. Ayniqsa, bu vositalarning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida nutqning ta'sirchanligi ortishi va uning estetik qiymati oshishi alohida ta'kidlanadi. Badiiy matn doirasida esa emotiv birliklarning kommunikativ vazifalari keng yoritiladi. Jumladan, muallifning individual uslubi va estetik niyatini ifodalash, qahramonlar ruhiy holatini ochib berish, o'quvchiga ma'lum bir hissiy ta'sir ko'rsatish kabi vazifalar batafsil tahlil qilinadi. Emotiv vositalar yordamida muallif va o'quvchi o'rtasida o'ziga xos hissiy-kommunikativ aloqa yuzaga kelishi, bu esa matnning qabul qilinish darajasini oshirishi ilmiy asosda izohlanadi.

Kalit so'zlar: emotivlik, lingvopragmatika, badiiy matn, ekspressivlik, kommunikativ vazifa, emotsiya, stilistika.

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Аннотация: в данной статье глубоко анализируется лингвопрагматическая сущность эмоциональности, всесторонне рассматривается её роль в языковой системе и функциональных возможностях. В частности, обосновывается проявление эмоциональности в речевой деятельности человека, а также её не только семантические, но и прагматические свойства. Объясняются механизмы формирования эмоционального содержания, выражаемого языковыми единицами, их коммуникативное значение в процессе речи и изменчивость в зависимости от контекста. В статье анализируются средства выражения эмоциональности в языковой системе на примере лексических, грамматических, фонетических и стилистических единиц. Показано, как эмоциональность возникает в речи через эмоционально выразительные слова, аффиксы, интонационные средства и художественно-образные выражения. В частности, подчеркивается повышение выразительности речи и её эстетической ценности в результате взаимной координации этих средств. В рамках литературного текста широко рассматриваются коммуникативные функции эмоциональных единиц. В частности, подробно анализируются такие функции, как выражение индивидуального стиля и

эстетического замысла автора, раскрытие психологического состояния персонажей и оказание определенного эмоционального воздействия на читателя. Научно объясняется, что с помощью эмоциональных средств возникает специфическая эмоционально-коммуникативная связь между автором и читателем, что повышает уровень восприятия текста.

Ключевые слова: эмоциональность, лингвопрагматика, литературный текст, выразительность, коммуникативная функция, эмоция, стилистика.

LINGUOPRAGMATIC PROPERTIES OF EMOTIONALITY AND COMMUNICATIVE TASKS IN ARTISTIC TEXT

Annotation: this article deeply analyzes the linguopragmatic essence of emotionality, comprehensively covers its role in the language system and functional capabilities. In particular, the manifestation of emotionality in human speech activity is substantiated, and it has not only semantic, but also pragmatic properties. The mechanisms of formation of emotional content expressed through language units, their communicative significance in the speech process and variability depending on the context are explained. The article analyzes the means of expression of emotionality in the language system using the example of lexical, grammatical, phonetic and stylistic units. It shows how emotionality arises in speech through emotionally expressive words, affixes, intonational means and artistic figurative expressions. In particular, the increase in the expressiveness of speech and its aesthetic value as a result of the mutual coordination of these means is emphasized. Within the framework of the literary text, the communicative functions of emotional units are widely covered. In particular, such functions as expressing the individual style and aesthetic intention of the author, revealing the psychological state of the characters, and having a certain emotional impact on the reader are analyzed in detail. It is scientifically explained that with the help of emotional means, a specific emotional-communicative connection arises between the author and the reader, which increases the level of acceptance of the text.

Keywords: emotionality, linguopragmatics, literary text, expressiveness, communicative function, emotion, stylistics.

Til inson tafakkuri, dunyoqarashi va ichki kechinmalarini ifodalovchi eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. Inson nutqi orqali nafaqat axborot almashadi, balki o'zining ruhiy holati, hissiyotlari va subyektiv munosabatini ham namoyon etadi. Ayniqsa, badiiy matn doirasida emotsional mazmunning ifodalanishi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bunday matnlarda til faqat kommunikativ vosita bo'lib qolmay, balki estetik va ta'sirchanlik funksiyalarini ham bajaradi.

Emotivlik tilshunoslikda inson his-tuyg'ularining til vositalari orqali ifodalanishi sifatida talqin qilinadi. U nutqning ajralmas komponenti bo'lib, unda so'zlovchining voqelik va hodisalarga nisbatan munosabati, ichki kechinmalari va bahosi o'z aksini topadi.

Emotivlik orqali nutq jonlanadi, mazmun chuqurlashadi va adresatga kuchliroq ta'sir ko'rsatadi.

Lingvopragmatika esa til birliklarining real nutq jarayonidagi qo'llanishini, ularning kommunikativ maqsadga xizmat qilish xususiyatlarini o'rganadi. Bu yo'nalishda til faqat struktur tizim sifatida emas, balki inson faoliyatining bir qismi sifatida talqin qilinadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, emotivlik nafaqat semantik (ma'no bilan bog'liq), balki pragmatik (nutqiy vaziyat va maqsad bilan bog'liq) hodisa sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki emotsional birliklar nutqda muallif yoki so'zlovchining niyatini, maqsadini va kommunikativ strategiyasini ochib beradi.

METODOLOGIYA VA METODLAR

Mazkur maqolada emotivlikning lingvopragmatik xususiyatlari va uning badiiy matndagi kommunikativ vazifalarini o'rganishda kompleks yondashuv asosida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini zamonaviy tilshunoslikning lingvopragmatika, stilistika va matn lingvistikasi yo'nalishlariga oid nazariy qarashlar tashkil etadi.

Avvalo, tavsifiy (deskriptiv) metod yordamida emotivlik tushunchasining nazariy asoslari yoritildi, uning til tizimidagi o'rni va asosiy xususiyatlari izohlanadi. Ushbu metod orqali emotiv birliklarning tasnifi berilib, ularning leksik, grammatik, sintaktik va fonetik darajalarda ifodalanish shakllari tavsiflanadi.

Tadqiqot jarayonida lingvopragmatik tahlil metodi asosiy usullardan biri sifatida qo'llaniladi. Bu metod yordamida emotiv birliklarning nutq jarayonidagi funksional xususiyatlari, ularning kommunikativ maqsadga xizmat qilishi, muallif niyatini ifodalashdagi o'rni hamda o'quvchiga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari tahlil qilinadi. Emotiv vositalarning kontekstga bog'liqligi va pragmatik yuklamasi aynan shu metod asosida ochib beriladi.

Stilistik tahlil metodi orqali badiiy matnlarda qo'llanilgan emotsional-ekspressiv vositalar – metafora, epitet, giperbola, takror va boshqa badiiy ifoda usullari o'rganiladi. Ushbu metod emotivlikning estetik funksiyasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Ushbu maqolada, shuningdek, kontekstual tahlil metodidan foydalanilib, emotiv birliklarning turli nutq vaziyatlarida qanday ma'no kasb etishi, ularning emotsional rang-barangligi va interpretatsiya imkoniyatlari o'rganiladi. Bu metod orqali bir xil til birligining turli kontekstlarda turlicha pragmatik ma'no berishi asoslab beriladi.

Amaliy tahlil jarayonida misollarni tahlil qilish (illustrativ metod) qo'llaniladi. Bunda o'zbek va jahon badiiy adabiyotidan olingan namunalar asosida emotiv birliklarning real nutqdagi qo'llanishi ko'rsatib berildi va ularning kommunikativ vazifalari izohlanadi.

Shuningdek, qiyosiy (komparativ) metod elementlaridan ham foydalanilib, turli adabiy matnlarda emotivlikning ifodalanish usullari o'zaro taqqoslanadi. Bu esa emotivlikning universalligi va milliy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Zero, yuqorida qayd etilgan metodlarning uyg'un qo'llanilishi emotivlikning lingvopragmatik mohiyatini har tomonlama ochib berish, uning badiiy matndagi funksional va kommunikativ xususiyatlarini chuqur tahlil qilish imkonini yaratdai.

ADABIYOTLAR SHARHI

Emotivlik va uning lingvopragmatik xususiyatlari masalasi zamonaviy tilshunoslikda muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri sifatida turli olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Ushbu hodisani tahlil qilishda pragmalingvistika, stilistika, matn lingvistikasi hamda psixolingvistika yo'nalishlaridagi ilmiy qarashlar metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Lingvopragmatika doirasida emotivlik masalasi nutqning kommunikativ yo'naltirilganligi bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Bu borada o'zbek tilshunosligida Sh.Safarovning pragmalingvistika haqidagi qarashlari muhim ahamiyatga ega.[1] Olim nutq jarayonida til birliklarining maqsadga muvofiq qo'llanishini asoslab, pragmatik ma'no va kontekstning rolini alohida ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv emotiv birliklarning kommunikativ vazifalarini tushuntirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Til va nutq madaniyati, shuningdek, ekspressivlik va emotsionallik masalalari N.Mahmudov tomonidan ham keng yoritilgan.[2] Uning ishlarida nutqning ta'sirchanligi, emotsional bo'yocdorligi va stilistik imkoniyatlari chuqur tahlil qilinadi. Bu qarashlar emotivlikning leksik va stilistik vositalar orqali ifodalanishini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Rus tilshunosligida V.Vinogradovning stilistika nazariyasiga oid ishlari badiiy matndagi emotsional-ekspressiv vositalarni o'rganishda muhim o'rin tutadi.[4] Olim badiiy nutqning obrazlilik va ekspressivligini til birliklarining funksional xususiyatlari bilan bog'liq holda tahlil qiladi. Bu esa emotivlikning estetik vazifalarini tushuntirishda nazariy asos yaratadi.

G'arb tilshunosligida esa emotivlik va pragmatika masalalari G.Leech tomonidan ishlab chiqilgan pragmatika nazariyasida o'z aksini topgan.[6] Uning "Principles of Pragmatics" asarida nutqning maqsadga yo'naltirilganligi, implitsit ma'no va kommunikativ strategiyalar keng tahlil qilinadi. Bu yondashuv emotivlikning pragmatik niyatni ifodalashdagi rolini ochib berishda muhimdir. Shuningdek, S.Levinson tadqiqotlari ham nutqiy aktlarda pragmatik omillarning o'rnini ko'rsatib beradi [8]. H. Widdowsonning stilistika va adabiy matn tahliliga oid ishlari badiiy matnda til vositalarining funksional qo'llanilishini o'rganishda ahamiyatlidir. U tilning estetik funksiyasini kommunikativ jarayon bilan bog'liq holda ko'rib chiqadi, bu esa emotivlikning badiiy matndagi o'rnini aniqlashga yordam beradi.[7]

Bundan tashqari, zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda emotivlik psixologik va kognitiv yondashuvlar asosida ham o'rganilmoqda. Bu yo'nalishda emotsiyaning nutqdagi aks etishi, uning inson tafakkuri va idroki bilan bog'liqligi alohida ta'kidlanadi. Natijada, emotivlik ko'p qirrali hodisa sifatida – lingvistik, pragmatik va psixologik omillar uyg'unligida talqin qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, emotivlik masalasi turli ilmiy maktablar doirasida o'rganilgan bo'lsa-da, uning lingvopragmatik va badiiy matndagi kommunikativ xususiyatlarini kompleks yoritish hali ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur maqola aynan shu jihatlarni tizimli ravishda yoritishga qaratilgan.

1. Emotivlik tushunchasi va uning lingvistik talqini

Emotivlik – bu nutqda inson emotsiyalari va hissiyotlarining turli til vositalari orqali ifodalanishidir. U tilning ekspressiv imkoniyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, nutqning ta’sirchanligi va obrazlilikini ta’minlaydi. Tilshunos olim V. Shaxovskiy emotivlikni tilning alohida kognitiv-semantik kategoriyasi sifatida talqin etib, uning inson tafakkuri bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi [5]. O‘zbek tili tizimida, xususan morfologik darajada emotivlikning namoyon bo‘lish mexanizmlari Sh.Shahobiddinova tomonidan ilmiy asoslab berilgan [3]. Emotivlik tushunchasi aslida quyidagi asosiy jihatlar bilan tavsiflanadi:

Subyektivlik – emotiv birliklar orqali so‘zlovchining shaxsiy munosabati, ichki kechinmalari va individual bahosi ifodalanadi. Masalan, bir xil voqea turli shaxslar tomonidan turlicha emotsional rangda ifodalanishi mumkin.

Baholovchanlik – emotivlik ijobiy yoki salbiy munosabatni bildiradi. Bu orqali nutqda qadriyatlar tizimi, axloqiy mezonlar va muallifning pozitsiyasi namoyon bo‘ladi.

Ekspressivlik – emotiv birliklar nutqning ta’sir kuchini oshiradi, uni jonli va obrazli qiladi. Bu xususiyat ayniqsa badiiy matnlarda muhim rol o‘ynaydi. Tilshunoslikda emotivlik turli darajadagi til vositalari orqali yuzaga chiqadi va kompleks hodisa sifatida namoyon bo‘ladi:

Leksik vositalar. Emotsional-ekspressiv bo‘yoqqa ega so‘zlar emotivlikning eng faol ifodalovchilaridan biridir. Bunday birliklarga baholovchi sifatlar (“ajoyib”, “dahshatli”), undovlar (“voy”, “eh”), shuningdek, emotsional rangga ega ot va fe’llar kiradi. Ular nutqqa hissiy tus beradi va adresatga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Grammatik vositalar. Emotivlik grammatik shakllar orqali ham ifodalanadi. Masalan, kichraytirish va erkalash qo‘shimchalari (-cha, -gina), takroriy shakllar, kuchaytiruvchi birliklar nutqda hissiylikni kuchaytiradi. Bundan tashqari, gapning grammatik qurilishi ham emotsional ma’no yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

Fonetik vositalar. Intonatsiya, urg‘u, pauza kabi fonetik vositalar nutqning emotsional rangini belgilaydi. Bir xil gap turli ohangda aytilganda, uning ma’nosi va ta’siri o‘zgarishi mumkin.

Stilistik vositalar. Metafora, epitet, ta’kid, gipepbola, kinoya kabi stilistik figuralar emotivlikni kuchaytiruvchi asosiy vositalardandir. Ular orqali nutq obrazli, jonli va ta’sirchan bo‘ladi.

Demak, emotivlik tilning barcha darajalarida namoyon bo‘ladigan murakkab lingvistik hodisa bo‘lib, u nutqning mazmuniy va pragmatik jihatdan boyishini ta’minlaydi.

2. Emotivlikning lingvopragmatik xususiyatlari

Lingvopragmatik nuqtai nazardan emotivlik nutq jarayonida til birliklarining faqat ma’no ifodalash bilan cheklanmay, balki ma’lum kommunikativ maqsadni amalga oshirishga xizmat qilishi bilan tavsiflanadi. Tilshunos D.Bolinger ta’kidlaganidek, til nafaqat axborot berish, balki ta’sir o‘tkazish qurolidir va bu jarayonda emotiv birliklar markaziy o‘rin tutadi [10]. Emotiv birliklar so‘zlovchi (muallif) va tinglovchi (o‘quvchi) o‘rtasidagi munosabatni tartibga soladi, nutqning ta’sirchanligini oshiradi hamda kommunikativ jarayonning samaradorligini ta’minlaydi. Shu jihatdan emotivlik quyidagi asosiy lingvopragmatik xususiyatlarga ega:

2.1. Kommunikativ yo'naltirilganlik. Emotiv birliklar har doim muayyan kommunikativ maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni ular nutqda tasodifiy qo'llanmaydi, balki so'zlovchining aniq niyatini amalga oshirishga xizmat qiladi. Bunday birliklar orqali tinglovchini ishontirish va muayyan fikrga yo'naltirish; hissiy ta'sir o'tkazish orqali nutqni kuchaytirish; adresatda ma'lum emotsional reaksiya (quvonch, achinish, g'azab, hayrat) uyg'otish amalga oshiriladi. Masalan, badiiy matnda "bechora", "nahotki", "axir" kabi birliklar nafaqat axborot beradi, balki o'quvchini voqeaga nisbatan hissiy jihatdan jalb qiladi. Shu orqali muallif kommunikativ maqsadiga tezroq erishadi.

2.2. Kontekstga bog'liqlik. Emotivlikning muhim xususiyatlaridan biri uning kontekstga bevosita bog'liqligidir. Bir xil til birligi turli nutq vaziyatlarida turlicha emotsional ma'no kasb etishi mumkin. Bu esa emotivlikning o'zgaruvchan va dinamik tabiatini ko'rsatadi. Masalan: "yaxshi" – oddiy, neytral baho; "juda yaxshi!" – kuchaytirilgan ijobiy emotsiya; "yaxshi..." (cho'zilgan ohangda) – kinoya yoki norozilikni ham anglatishi mumkin.

Demak, emotiv birliklarning to'liq ma'nosi faqat kontekstda, nutq vaziyati, intonatsiya va kommunikativ sharoit bilan birgalikda ochiladi. Shu sababli lingvopragmatik tahlilda kontekst muhim omil hisoblanadi.

2.3. Pragmatik niyatni ifodalash. Emotivlik muallif yoki so'zlovchining pragmatik niyatini ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Ko'pincha nutqda ochiq ifodalanmagan, yashirin ma'nolar aynan emotsional-ekspressiv birliklar orqali anglashiladi. Muallif emotiv vositalardan foydalanib o'z munosabatini bevosita yoki bilvosita bildiradi; kinoya va istehzo orqali yashirin tanqid qiladi; ironik ifodalar orqali voqelikni boshqacha talqin qiladi. Masalan, oddiy maqtov shaklidagi gap aslida kinoya bo'lishi mumkin. Bunday hollarda emotivlik nutqning "yashirin qatlamini" ochib beruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa lingvopragmatikaning asosiy masalalaridan biri – implitsit (yashirin) ma'noni aniqlash bilan chambarchas bog'liqdir.

2.4. Ta'sir kuchining yuqoriligi. Emotiv birliklarning eng muhim xususiyatlaridan biri ularning yuqori darajadagi ta'sirchanlikka ega ekanligidir. Bunday birliklar nutqni jonlantiradi, uni obrazli va esda qolarli qiladi hamda adresatga kuchli psixologik ta'sir o'tkazadi. Emotivlik orqali nutqning ekspressivligi oshadi; o'quvchi yoki tinglovchining diqqat-e'tibori jalb qilinadi; axborot tezroq va samaraliroq qabul qilinadi. Ayniqsa, badiiy matnda emotiv birliklar o'quvchini voqealar ichiga "kirgizib yuboradi", uni qahramonlar bilan birga his qilishga undaydi. Natijada matnning kommunikativ samaradorligi ortadi.

Zero, emotivlik lingvopragmatik jihatdan murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, u nutqning maqsadga yo'naltirilganligini, kontekstga bog'liqligini, yashirin ma'no ifodalash imkoniyatlarini hamda yuqori ta'sir kuchini o'zida mujassamlashtiradi.

3. Badiiy matnda emotivlikning ifodalanish vositalari

Badiiy matnda emotivlik tilning turli darajadagi vositalari orqali ifodalanadi va ular o'zaro uyg'unlashgan holda matnning estetik va ta'sirchanlik xususiyatini oshiradi. Emotsional-ekspressiv birliklar muallifning individual uslubini shakllantirish, qahramonlar ruhiy holatini ochish hamda o'quvchiga kuchli hissiy ta'sir o'tkazishda muhim rol o'ynaydi.[9]

3.1. Leksik vositalar. Leksik vositalar emotivlikni ifodalashning eng asosiy qatlamlaridan biri bo'lib, ular orqali nutqda bevosita emotsional baho va munosabat ifodalanadi.

1. Emotsional bo'yoqli so'zlar – ijobiy yoki salbiy baho beruvchi birliklar: masalan: “bechora”, “dahshatli”, “go'zal”, “mudhish”

2. Sinonimlar orqali kuchaytirish – bir ma'nodagi so'zlarni ketma-ket qo'llash orqali hissiylikni oshirish: masalan: “qo'rqinchli, dahshatli, vahimali holat”

3. Dialekt va xalqona birliklar – nutqqa samimiylik va tabiiylik beradi.

Ingliz adabiyotidan misol keltiramiz. Romeo and Juliet asarida William Shakespeare quyidagicha yozadi: “O brawling love! O loving hate!” Bu yerda “love” va “hate” so'zlarining qarama-qarshi qo'llanishi kuchli emotsional ziddiyatni yuzaga keltiradi.

3.2. Stilistik vositalar. Stilistik vositalar emotivlikni kuchaytiruvchi eng samarali usullardan biri bo'lib, ular nutqni obrazli va ta'sirchan qiladi.

1. Metafora – yashirin o'xshatish orqali emotsiyani chuqurlashtiradi (“yuragi muzlab ketdi”)

2. Epitet – predmetning emotsional belgisini ajratib ko'rsatadi (“achchiq haqiqat”)

3. Giperbola – mubolag'a orqali hissiy ta'sirni kuchaytiradi (“ko'z yoshidan daryo bo'ldi”)

Ingliz adabiyotidan misol keltiramiz. Macbeth asarida shunday parcha uchraydi: “Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand?” Bu yerda giperbola orqali qahramonning ichki iztirobi kuchli emotsional holatda ifodalanadi. Yoki 1984

George Orwell: "Big Brother is watching you" ifodasini ishlatadi. Bu metafora orqali qo'rquv va nazorat hissi beriladi.

3.3. Sintaktik vositalar. Sintaktik qurilmalar ham emotivlikni ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Gap tuzilishi orqali nutqning ritmi, ohangi va ta'sir kuchi oshiriladi.

Takror (anafora, epifora) – ma'lum birlikni takrorlash orqali hissiy urg'u beriladi.

Qisqa gaplar – keskinlik va dramatismni kuchaytiradi.

Undov gaplar – kuchli emotsional holatni ifodalaydi.

Ingliz adabiyotidan misol keltiramiz.

A Tale of Two Cities (Charles Dickens): "It was the best of times, it was the worst of times..." Bu yerda anafora (takror) orqali ziddiyatli emotsional fon yaratilgan.

Yoki King Lear: "Never, never, never, never, never!" Takror orqali kuchli qayg'u va iztirob ifodalanadi.

3.4. Fonetik vositalar. Fonetik vositalar nutqning tovush jihati orqali emotivlikni ifodalaydi. Ular ayniqsa og'zaki nutqda kuchliroq seziladi, ammo yozma badiiy matnda ham muhim o'rin tutadi.

1. Tovush takrori (alliteratsiya) – bir xil tovushlarning takrori orqali emotsional effekt hosil qilinadi

2. Ohang va pauza – nutqning ritmini va hissiy rangini belgilaydi

3. Ingliz adabiyotidan misol:

4. The Raven (Edgar Allan Poe):

5. "And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain..."

6. Bu misolda "s" tovushining takrori (alliteratsiya) qo'rquv va sirli kayfiyatni kuchaytiradi.

Demak, badiiy matnda emotivlik turli til vositalari – leksik, stilistik, sintaktik va fonetik birliklar orqali kompleks tarzda ifodalanadi. Ushbu vositalarning uyg'un qo'llanilishi matnning nafaqat mazmuniy, balki estetik va pragmatik ta'sirini ham kuchaytiradi.

4. Emotivlikning badiiy matndagi kommunikativ vazifalari

Badiiy matnda emotivlik muhim kommunikativ kategoriya sifatida namoyon bo'lib, u nafaqat hissiy ifoda vositasi, balki muallifning estetik va pragmatik maqsadlarini amalga oshiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Emotiv birliklar orqali matnning mazmuni chuqurlashadi, obrazlar jonlanadi va o'quvchi bilan bevosita hissiy aloqa o'rnatiladi. Shu jihatdan emotivlik quyidagi asosiy kommunikativ vazifalarni bajaradi:

4.1. Ta'sir etish (ekspressiv) vazifasi. Emotivlikning eng muhim vazifalaridan biri o'quvchiga hissiy ta'sir ko'rsatishdir. Badiiy matnda muallif turli emotsional vositalardan foydalanib, o'quvchining ichki kechinmalariga ta'sir qiladi, uni voqealarga befarq bo'lmaslikka undaydi. Bu vazifa orqali achinish, rahm-shafqat hissi uyg'otiladi; quvonch, hayrat, hayajon ifodalanadi; g'azab, norozilik yoki iztirob kabi kuchli emotsiyalar yuzaga keltiriladi. Emotiv birliklar yordamida o'quvchi matndagi voqealarni nafaqat angelaydi, balki ularni "his qiladi", ya'ni kommunikativ jarayon faqat intellektual emas, balki emotsional darajada ham kechadi.

4.2. Baholash vazifasi. Emotivlik muallifning voqelik, qahramonlar yoki hodisalarga nisbatan subyektiv munosabatini ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Bu orqali matnda

ochiq yoki yashirin baho berish amalga oshiriladi. Baholash vazifasi quyidagilar orqali namoyon bo'ladi: ijobiy yoki salbiy munosabatni ifodalash; muallif pozitsiyasini aniqlash; o'quvchini muayyan nuqtai nazarga yo'naltirish. Masalan, "bechora", "badbaxt", "ulug'", "yovuz" kabi birliklar nafaqat tasvirlaydi, balki baholaydi ham. Shu orqali o'quvchining qabul qilish jarayoni yo'naltiriladi va muallifning ideologik-estetik qarashlari aks etadi.

4.3. Estetik vazifa. Emotivlik badiiy matnning estetik qiymatini oshiruvchi muhim omillardan biridir. U nutqni obrazli, jonli va ta'sirchan qiladi, natijada matnning badiiylilik darajasi ortadi. Estetik vazifa quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

- 1) obrazlilik – tasvirlar orqali hissiy manzara yaratish;
- 2) tasviriylilik – voqealarni jonli va aniq ifodalash;
- 3) poetik ohang – nutqning ritmik va melodik xususiyatlarini shakllantirish.

Emotiv vositalar yordamida oddiy voqea ham badiiy qiymat kasb etadi va o'quvchiga chuqur estetik ta'sir ko'rsatadi.

4.4. Kommunikativ vositachilik. Emotivlik muallif va o'quvchi o'rtasida o'ziga xos hissiy-kommunikativ ko'prik vazifasini bajaradi. Ya'ni u nafaqat axborot uzatadi, balki hissiy aloqa o'rnatadi. Bu jarayonda o'quvchi muallif kechinmalariga yaqinlashadi; matn bilan psixologik identifikatsiya yuzaga keladi; o'quvchi voqealarning bevosita ishtirokchisiga aylanadi. Natijada kommunikativ jarayon samaradorligi ortadi va matnning ta'sir doirasi kengayadi.[6]

4.5. Xarakter yaratish vazifasi. Badiiy matnda qahramon nutqi uning ichki dunyosini, ruhiy holatini va individual xususiyatlarini ochib berishda muhim rol o'ynaydi. Emotiv birliklar esa bu jarayonning asosiy vositalaridan biridir. Xarakter yaratishda emotivlik qahramonning hissiy holatini ifodalaydi; uning dunyoqarashi va qadriyatlarini ochadi; individual nutq uslubini shakllantiradi. Masalan, tez-tez undov ishlatadigan qahramon hissiyotga beriluvchan bo'lsa, sovuqqon va qisqa gapiradigan qahramonning ruhiy holati boshqacha talqin qilinadi. Shu tariqa emotivlik obrazni individuallashtirishga xizmat qiladi.

Quyidagi misol orqali emotiv birliklarning funksional xususiyatlarini ko'rib chiqish mumkin: "Bechora ona... yuragi ezilib, ko'zlariga yosh keldi." Mazkur gapda bir nechta emotiv vositalar uyg'un holda qo'llanilgan:

- 1) "bechora" – baholovchi emotiv birlik bo'lib, qahramonga nisbatan achinish hissini uyg'otadi;
- 2) "yuragi ezildi" – metaforik ifoda bo'lib, ichki iztirobni obrazli tarzda ifodalaydi;
- 3) "ko'zlariga yosh keldi" – emotsional holatni konkretlashtiradi va kuchaytiradi;
- 4) uch nuqta (...) – pauza va ichki kechinmaning davomiyligini bildiradi. Mazkur vositalarning kompleks qo'llanilishi natijasida o'quvchida kuchli achinish va hamdardlik hissi yuzaga keladi. Bu esa emotivlikning ta'sir etish, baholash va estetik vazifalarini bir vaqtning o'zida amalga oshirayotganini ko'rsatadi.

Demak, emotivlik badiiy matnda ko'p funksiyali kommunikativ hodisa bo'lib, u ta'sir etish, baholash, estetik qiymatni oshirish, muallif va o'quvchi o'rtasida hissiy aloqa o'rnatish hamda qahramon xarakterini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa emotivlikning lingvopragmatik jihatdan alohida tadqiq etilishi zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, emotivlik tilshunoslikda muhim lingvopragmatik kategoriya sifatida namoyon bo'lib, u nutqning nafaqat mazmuniy, balki kommunikativ va estetik jihatdan boyishini ta'minlaydi. Emotivlik orqali insonning ichki kechinmalari, subyektiv munosabati va baholovchi pozitsiyasi til vositalari yordamida ifodalanadi hamda nutq jarayonida muhim pragmatik vazifalarni bajaradi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, emotivlik tilning barcha darajalarida – leksik, grammatik, sintaktik va fonetik vositalar orqali kompleks tarzda yuzaga chiqadi. Ayniqsa, badiiy matnda ushbu vositalarning uyg'un qo'llanilishi natijasida nutqning ta'sirchanligi ortadi, obrazlilik kuchayadi va o'quvchiga kuchli hissiy ta'sir ko'rsatiladi. Bu esa emotivlikning nafaqat lingvistik, balki estetik hodisa sifatida ham muhim ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, emotivlikning lingvopragmatik xususiyatlari – kommunikativ yo'naltirilganlik, kontekstga bog'liqlik, pragmatik niyatni ifodalash va yuqori ta'sir kuchiga egaligi – uning nutq jarayonidagi funksional ahamiyatini belgilaydi. Ayniqsa, badiiy matnda emotiv birliklar muallif va o'quvchi o'rtasida hissiy-kommunikativ aloqa o'rnatib, matnning qabul qilinish darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Tadqiqot davomida emotivlikning badiiy matndagi asosiy kommunikativ vazifalari – ta'sir etish, baholash, estetiklikni ta'minlash, kommunikativ vositachilik va xarakter yaratish kabi funksiyalari aniqlanib, ularning har biri nutq samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutishi asoslab berildi. Emotiv vositalar yordamida muallif o'z estetik niyatini amalga oshiradi, qahramonlar ruhiy olamini ochadi va o'quvchini matn voqealariga jalb etadi.

Xulosa qilib aytganda, emotivlik badiiy nutqning ajralmas qismi bo'lib, uning lingvopragmatik jihatdan o'rganilishi zamonaviy tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Ushbu hodisani chuqur tahlil qilish badiiy matnning mazmunini to'liq anglash, muallif niyatini aniqlash va nutqning ta'sir mexanizmlarini ochib berishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 286 b.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab... // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. – № 3. – B. 3-16.
3. Shahobiddinova Sh. O'zbek tili morfologiyasida emotivlik. – Farg'ona: Klassik, 2018.
4. Vinogradov V.V. Stilistika. Teoriya poeticheskoy rechi. Poetika. – M.: Nauka, 1963. – 255 s.
5. Shaxovskiy V.I. Lingvisticheskaya teoriya emotsiy: Monografiya. – M.: Gnozis, 2008. – 408 s.
6. Leech G.N. Principles of Pragmatics. – London: Longman, 1983. – 250 p.
7. Widdowson H.G. Stylistics and the Teaching of Literature. – Oxford: Oxford University Press, 1975.
8. Levinson S.C. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

9. Ashurova D.U., Galieva M.R. Text Linguistics. – Tashkent: Turon-Iqbol, 2016.
10. Bolinger D. Language – The Loaded Weapon: The Use and Abuse of Language Today. – London: Routledge, 1980.

